

Содержание

Содержание	2
1. Введение.....	3
2. Предисловие.....	6
3. Метод.....	8
4. Право.....	13
5. Коллизионное право.....	16
6. Гипотеза и её интенции.....	19
7. Тенденции развития права.....	22
8. Обзор коллизионных доктрин.....	27
9. Суперпозиция правопорядков.....	33
10. Анализ отдельных частей узаконений коллизионного права.....	37
11. Договор купли-продажи.....	40
12. Заключение.....	45
13. Список литературы.....	48

1. Введение

Настоящий раздел я включил в работу только потому, что в «Положении о выпускной квалификационной работе по образовательным программам высшего образования ...» есть требование о наличии в выпускной квалификационной работе структурного элемента с названием «Введение» с нормированным содержанием.

Наличие или отсутствие настоящего раздела не сказалось бы на существовании работы и её понимании, но для тех, кто привык видеть введение в работе я включу его в текст.

Актуальность работ о природе и доктрине коллизионного права вряд ли нуждается в защите. Тенденция развития права, как и любой достаточно обширной общественной сферы ведёт к её усложнению¹. Поэтому при минимальных предположениях о множественности тенденций, центров развития права, мы получим неизбежность столкновений права.

Научное изучение вопроса ведёт к большему его пониманию и конечной целью имеет овладение им. В случае теоретического, доктринального исследования большее о чём можно говорить это вклад в догму права. Именно догма «задаёт внутреннюю структуру, принципы связи элементов системы права, ... органичное объединение легальных и доктринальных элементов»².

Несколько другой предлагаемый взгляд на доктрину коллизионного права целится, в конечном счёте, дать праву, коллизионному праву, правовому регулированию больше влияния, практичности, действенности, эффективности

¹[1] Шушарин, А. С. Полилогия современного мира : (критика запуск. социологии) / А. С. Шушарин ; А. С. Шушарин. – Москва : Мысль, 2005. – ISBN 5-244-01054-9. – EDN QOEDQV.

²[2] Михайлов, А. М. Понятие и функции юридической догматики / А. М. Михайлов // Право и политика. – 2014. – № 3. – С. 387-395. – EDN RXHOWB.

как бы они не были определены, так как предлагаемый взгляд отвечает актуальным современным тенденциям на множественность, коммуникативность, горизонтальность, сетевой характер взаимодействий, в том числе и в области права.

Конечно, тема коллизионного права, доктрины и принципы коллизионного права и регулирования разработаны чрезвычайно. Но я предлагаю взгляд на доктрину коллизионного права, который может иметь некоторую новизну и дополнять в основном монистичный современный подход к коллизионному регулированию дуалистичным.

Различные стили права придают большее значение различным отраслям права. Как широко признаётся, в странах общего права существует примат процессуального права, в то время как в континентальной семье примат отдаётся материальному праву¹. Но интуиция говорит о том, что тенденция и будущее права именно в коллизионном праве. Черты будущего права, каким оно видится, именно в том, что множественность правопорядков, суб и над-правопорядков, даже внутри юрисдикций, размытие резких границ между обособленными правовыми системами будущего будет очерчено, смягчено и до некоторой степени подчинено и урегулировано коллизионными подходами, которые получают потому примат как над материальным так и над процессуальным правом.

Потому значимость данной работы в том, что она делает попытку предварить практику, которая, будет тем менее конфликтной и мучительной, чем более осмысленной, в том числе правовой наукой, она будет.

¹[3] Решетникова, И. В. Основные черты системы противоборства сторон (адверсари система) / И. В. Решетникова // Российский юридический журнал. – 1993. – № 2(2). – С. 66-73. – EDN ETLAYA.

В данной работе большое внимание уделяется методу исследования, он достаточно подробно описан в соответствующем разделе. При этом сделана попытка отойти от чистой ритуальности названия методов в пользу содержательного описания, которое даст работе действительную пользу. Говоря коротко методологический упор делается на эксплицитность, коммуникативный характер исследования.

Таким образом, настоящее исследование является доктринальным исследованием коллизионного права в котором предлагается и рассматривается гипотеза о возможности для правоотношения на границе коллизирующих правопорядков быть управляемым правом не тождественным праву ни одного из коллизирующих правопорядков.

2. Предисловие

Прежде всего сделаю некоторые замечания относительно самого текста работы, его формы и способа изложения, для того чтобы читателю было и понятней и проще его воспринимать.

Настоящая работа немного отличается от обычной квалификационной работы по своему языку. Отечественный стиль научного изложения подразумевает использование в основном местоимений множественного числа для выражения авторской позиции¹. Наверное, это оправданно тем, что когда автор говорит от имени науки, он говорит от имени научного сообщества в целом, отсюда и соответствующая лексическая маркировка.

Я же в настоящей работе буду скромнее и от имени науки говорить не буду, поэтому позволю себе говорить от себя. По существу, настоящая работа лишь ряд мыслей выраженных в структурированной прослеживаемой форме, которая делает их немного понятней читателю и, возможно, отражает некоторую достигнутую значимость, что, впрочем, будет оцениваться читателем, руководителем, рецензентом и квалификационной комиссией.

Кроме того, я немного отойду от рамочной структуры вводной части работы. В отечественной культуре научного текста она феноменально жесткая, что приводит к потере ей продуктивной организующей функции и, в лучшем случае, она имеет лишь поисковую значимость², которая в столь малой работе излишня.

¹[4] Щемелева, И. Ю. Местоимения как средство передачи авторской позиции в английском и русском научных текстах / И. Ю. Щемелева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. – 2013. – № 4. – С. 143-153. – EDN RQDOGD.

²[5] Ведякова, Н. А. Понятия актуальности, значимости, новизны в рамочных клише русского научного текста / Н. А. Ведякова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2018. – № 10(420). – С. 42-48. – DOI 10.24411/1994-2796-2018-11006. – EDN YQOKIX.

Иными словами, настоящая работа по своему характеру близка к очерку, который тем не менее построен научнообразно, что позволяет, оценить его именно как образовательно-научное произведение.

3. Метод

Методология любой наукообразной работы является её ядром, без которого о научности/наукообразности говорить не приходится. Научный метод, является хотя и не единственным, но необходимым условием, квалификации полученного знания, как научного. Потому как само знание не может являться научным, лишь на основании приписанных ему признаков, а, особенно в гуманитарных науках, должно быть в лучшем случае воспроизводимо построено научным методом. А как минимум строящему его мышлению должно быть возможно доверять — честность, безусловно необходимое качество мышления, способного породить объективное знание. Объективность здесь, конечно не означает независимости знания от созидającego его субъекта¹.

Знание есть продукт мышления, а значит качество его результата зависит прямо от качества и строгости самого мышления, которое определяется тем, что следует фарватером методологического авангарда².

Буквально определить метод исследования, которым я буду пользоваться в работе для меня составляет неразрешимую проблему. Но строгое описание метода и выходит за пределы всякой подобной работы. Тем не менее я не буду довольствоваться лишь ритуальным названием методов и попытаюсь их распространить.

¹[6] Косарева, Л. М. Рождение науки Нового времени из духа культуры / Л. М. Косарева ; Руководитель издательского проекта М.А. Козлов. – Москва : Издательство "Институт психологии РАН", 1997. – 360 с. – ISBN 5-201-02249-8. – EDN RUNATF.

²[7] Беляев, В. А. Логика и методология в контексте диалектики модерна. Часть 2 / В. А. Беляев // Культура и искусство. – 2015. – № 3. – С. 268-278. – DOI 10.7256/2222-1956.2015.3.14284. – EDN TRHWYH.

Я буду строить тело работы как текст, производящий гипотезу догмы права, систематическую и взаимоувязанную как внутри себя, так и с избранными внешними работами. Это и является моим методом (его основой). Тело работы это не изложение результатов работы, а сама работа, которая производит гипотезу. В этом состоит рациональная часть постмодернистского метода¹.

Смелость цели строительства гипотезы догмы основывается на признании факта фундаментальной необоснованности любого знания². Различные догмы права не равны практически или по разработанности, но равны по своей серьёзности и в равной степени необоснованы. Настоящая работа потому не затрагивает лишь частность, поэтому же и отходит от исключительно постмодернистского метода.

Всякая гипотеза строится от интуиции и неэксплицированных интенций её автора. Или, говоря немного иначе, каждый автор привносит в своё исследование уже готовое, если не знание, то хотя бы его иллюзию³. Которые тем не менее по возможности я попытаюсь эксплицировать, чтобы появилась возможность для читателей проследовать тем же путём, каким пройду я.

Наука о праве есть наука гуманитарная, поэтому проверка гипотезы в нём как таковая (по крайней мере как в большинстве естественных наук)

¹[8] Казанков, А. И. "Постмодернизм": стигма и/или исследовательская программа? / А. И. Казанков, О. Л. Лейбович // Вестник Вятского государственного университета. – 2021. – № 2(140). – С. 7-15. – DOI 10.25730/VSU.7606.21.013. – EDN NZPVAL.

²[9] Бакеева, Е. В. Вера. Экзистенциально-феноменологический очерк / Е. В. Бакеева. – Екатеринбург : Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2022. – 192 с. – ISBN 978-5-7996-3456-8. – EDN PAIWHQ.

³[10] Хугаев, И. С. Наука и любовь: к проблеме современной методологии гуманитарного исследования / И. С. Хугаев // Известия СОИГСИ. – 2013. – № 9(48). – С. 109-117. – EDN QZFXVJ.

невозможна. Гипотеза становится теорией путём её специфического бытования, как научно-теоретического, так и практического¹.

Кроме экспликации интенций, которые являются выбором автора, каждый автор выбирает так же само понятие права. Это именно выбор, но который пересоздаёт, воспроизводит понятие права для себя и читателя. Такой путь у каждой работы в гуманитарных науках; так или иначе, но автор никогда не сможет встать на абсолютную позицию, и останется погруженным в среду, а потому осознание позиции как выбора это шаг к, по крайней мере, «когерентности» знания².

И явность, эксплицированность подобных интенций, конструкций и позиций является как раз частью принятого метода. И, возможно, составляет даже более значимую часть, чем изложение содержательного тела работы.

Хотя всякое знание необоснованно, конечно, так нельзя сказать обо всяком элементе знания, особенно практического, которое конструируется в рамках широких конвенциональных подходов и признанных теорий в которых ищет своего обоснования. Но вот для доктринальной гипотезы это утверждение о необоснованности максимально действенно. Прослеживаемость вывода, прозрачность гипотезы вместо обоснованности — это методологическое ядро работы. Иначе говоря, парадоксально, небыстречно и лишь до некоторой степени, но субъектом познания здесь выступает логическая идея³.

¹[11] Шибаршина, С. В. Специфика выдвижения и развития гипотез в социально-гуманитарных науках : специальность 09.00.01 "Онтология и теория познания" : диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук / Шибаршина Светлана Викторовна. – Нижний Новгород, 2014. – 179 с. – EDN VYCPDJ.

²[12] Целищева, О. И. Реконтекстуализация Рорти и принцип милосердия Дэвидсона / О. И. Целищева // Идеи и идеалы. – 2023. – Т. 15, № 2-2. – С. 312-324. – DOI 10.17212/2075-0862-2023-15.2.2-312-324. – EDN NLQFSU.

³[13] Лебедев, С. П. Развитие знаний о научном методе : специальность 09.00.01 "Онтология и теория познания" : автореферат диссертации на соискание ученой

Кроме эксплицитности самой гипотезы нужно отдельно упомянуть эксплицитность внегипотетичных пресуппозиций и контекста, которые являются важнейшей, но зачастую неописанной частью любой гуманитарной работы. Пресуппозитивность и контекстуальность являются необходимыми для квалификации утверждений и оценки обоснованности гуманитарного знания в рамках научного дискурса¹.

Всякое знание, в том числе гуманитарное, системно, но более всего, пожалуй, это относится к науке права. Строгость рассуждений, к которой стремятся исследователи, чрезвычайная связность и особая роль в социуме даже даёт повод некоторым исследователям утверждать, что право суперсистемно². С точки зрения метода, это даёт для правовых исследований установку на систематическое построение и разворачивание рассуждений, как внутри них самих, так и в увязывании с имеющимся корпусом знаний.

Сами гипотезы на которых строится любое исследование непроверяемы, проверяемы могут быть только их следствия³. Но для того, чтобы это хотя бы потенциально стало возможно, с необходимостью нужно, чтобы размышления, составляющую работу были гипотетичны, то есть обусловлены принятой гипотезой. Это также и обеспечивает внутреннюю связность работы, помогает

степени кандидата философских наук / Лебедев Сергей Павлович. – Ленинград, 1988. – 21 с. – EDN ZJRMKL.

¹[14] Ван Дейк, Т. А. Дискурс и знание / Т. А. Ван Дейк // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2013. – № 13(156). – С. 5-23. – EDN RPAWAP.

²[15] Лузгин, И. И. Концептуальные основы развития национальных правовых систем в контексте процессов глобализации и региональной интеграции: постсоветский опыт и перспективы устойчивого развития международная научно-практическая конференция (Минск, 7 - 8 октября 2011 года) / И. И. Лузгин // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2011. – № 13. – С. 198. – EDN ULYMUR.

³[1] Шушарин, А. С. Полилогия современного мира : (критика запуск социологии)

сохранить фокус исследования и делает для читателя прослеживание более лёгкой задачей.

Проведение границ и выделение объекта исследования является не только вводными для любой работы, но является и результатом. Всякое приращение знания меняет сам объект исследования, обогащает его. Такие эффекты исследования могут быть исчезающе малы, но сохранение внимания на нём даёт методологическое качество работе. Членение права и рассматриваемых предметов от остальных, конструирование и воспроизводство их из нерасчленённого массива общественной материи не абсолютно¹²³.

Логическое обоснование рассуждений является частью догматического метода юридической науки. Предельное исчерпание подходов в рамках исследования является признаком корректности их применения. При этом логика не исчерпывает метод юридической науки⁴, и здесь я трактую этот взгляд, как необходимость апостериорно дополнять и искать базовые принципы, потребность в которых возникает в связи с исчерпанностью априорных.

¹[16] Вовк, Д. А. Правовая традиция как феномен правовой системы / Д. А. Вовк // PolitBook. – 2012. – № 4. – С. 171-181. – EDN QBLFZV.

²[17] Бирюков, С. В. Право, параправо, теневое право, полуправо, неправо... (об обоснованности "удвоения" права) / С. В. Бирюков // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2010. – № 4(25). – С. 43-49. – EDN NYKLMJ.

³[18] Рулан, Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов: Перевод с французского / Н. Рулан; Отв. ред.: В. С. Нерсисянц (Предисл.); Пер. под ред.: А. И. Ковлер. - М.: Норма, 1999. - 310 с.

⁴[19] Сырых, В. М. История и методология юридической науки : учебник по программам магистерской ступени образования / В. М. Сырых ; В. М. Сырых. – Москва : Норма, 2012. – 463 с. – ISBN 978-5-91768-299-0. – EDN QSPFYV.

4. Право

Каждый исследователь имеет своё интериоризированное представление о праве. Даже ведя исследование в рамках определенной и устоявшейся теории исследователь пересоздаёт право из теории права, так как текст является исходным пунктом любого гуманитарного исследования¹.

Конечно, всякий текст требует интерпретации, а эта интерпретация воспринимающим сознанием возможна многими, хотя и не всеми возможными способами. И интерпретатор всегда является сотворцом-рецептором²³. Именно поэтому я полагаю, что пересоздание права, объективированное самим исследователем, положительно для понимания работы.

Пересоздавая право для себя, переопределяя его в настоящей работе, я отмежуюсь от распространённого понимания права, которое перекочевало в российское правоведение из ещё советского — права, как системы общеобязательных норм ... признаваемых государством ...⁴.

Своё понимание права я укореняю в лингвистическом повороте. Он придаёт языку новый фундаментальный статус в гуманитарных науках, который задает новый вектор исследований через призму языка. А кроме того

¹[20] Бахтин, М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках: Опыт философского анализа / М. М. Бахтин // Русская словесность: От теории словесности к структуре текста : Антология. – Москва : Academia, 1997. – С. 227-244. – EDN PUEVZB.

²[21] Щирова, И. А. О "правах" автора, читателя и текста / И. А. Щирова // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – № 2-3. – С. 86-92. – EDN PQYZN.

³[22] Лихачев, Д.С. О "неточности" искусства и несколько мыслей о стилистических направлениях / Д.С. Лихачев // Очерки по философии художественного творчества. — СПб. : БЛИЦ, 1996. - С. 55-68.

⁴[23] Алексеев, С. С. Право - Азбука, Теория, Философия : Опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. – Москва : Российская государственная библиотека, 2004. – 169 с. – EDN QWIYOF.

определяет тенденцию на обращение к реальной общественной практике, практике общения и взаимодействия множества субъектов¹.

Есть представление о том, что лингвистический поворот для права (российского права) в первую очередь означает большее внимание языку, как источнику законотворческого вдохновения и основы понимания, формирования и поддержания собственно российской правовой культуры, построения доктринальным правосознанием самоидентификации². Хотя с этим невозможно спорить, тем не менее, я полагаю, что лингвистический поворот может давать ответ не только на вопрос о том, что есть российское право, но и на ответ, что есть право вообще.

Как гуманитарную дисциплину, мы осознаём само право через призму языка. Право я переопределяю, как языковую модальность должного, обращённую на общественную жизнь. В этом определении нет слов про общеобязательность, нет слов о государстве и его принуждающей либо признающей силе. Такое определение хотя и не отрывает право от других социальных явлений, но даёт ему известную самобытность. Такое понимание права близко тому, что даётся постклассической философией права³.

Говоря чуть более распространённо, такое понимание права означает его и практичность и конструктивность, но, при этом, обусловленность мировоззрением и призванием человека, его опытом и его ответственностью.

¹[24] Равочкин, Н. Н. Лингвистический поворот: социально-философский потенциал / Н. Н. Равочкин // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2018. – № 8. – С. 70-74. – EDN YRMQIX.

²[25] Насыров, Р. О значении лингвистического поворота в исследовании права / Р. Насыров // Юрислингвистика. – 2019. – № 12(23). – С. 5-9. – EDN HPNKOL.

³[26] Честнов, И. Л. Философия права в эпоху постметафизики / И. Л. Честнов // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2017. – № 1(330). – С. 8-27. – EDN ZDLWDP.

Это право живое, но непрестанно регенерирующее в человеческих попытках обезличивания контролируемого опыта¹.

Недостаточно отказаться в определении права от принуждения. Ведь сам символизм официального признания уже означает вмешательство и зависимость права от государства или другого официального глашатая права. Ведь мы знаем, что не всегда отсутствие принуждения означает отказ от классического понимания права. Например, высшие судебные инстанции не могут быть принуждены решать дела по праву, но тем не менее они решают их по праву, но не в силу принуждения, а в силу официального характера норм права.

¹[27] Варга Чаба. Загадка права и правового мышления / Ч. Варга; Пер. с англ. и венгр.: Е. Г. Самохина; Сост. и науч. ред.: М. В. Антонова. — СПб.: ИД «АлефПресс», 2015. — 395 с.

5. Коллизионное право

Обращусь теперь к самому предмету работы. Коллизионное право не имеет конвенционального определения в российской правовой науке. Его понимают и как суперотрасль права¹, и как межотраслевой функциональный институт². При этом не смотря на то, что термин коллизионное право в российской правовой науке является устоявшимся, у него нет самого предметного единства, он может относиться как к Международному частному праву, так и к Федеральному коллизионному праву³.

Кроме того, говоря о коллизионном праве и о коллизиях в праве имеют в виду и нормативные противоречия, неоднозначности решаемые толкованиями, которые, конечно имеют особую природу. Об этих коллизиях я не буду вести речь. Толкуя такие противоречия исходят из презумпции безошибочности законодателя. Толкуя такие кажущиеся противоречия, безотносительно степени их лексической противоречивости, всегда предполагают фундаментальное отсутствие коллизии, только кажущееся столкновение текстов норм, а не действительное столкновение права⁴.

¹[28] Тихомиров, Ю. А. Коллизионное право / Ю. А. Тихомиров. – Москва : Юринформцентр, 2003. – 393 с. – EDN QLJPFN.

²[29] Милинчук, Д. С. Коллизионное право как межотраслевой институт и научное направление / Д. С. Милинчук // Государственно-правовые исследования. – 2020. – № 3. – С. 177-180. – EDN DVATMW.

³[30] Яковлев-Чернышев, В. А. Коллизионное право в международном частном праве и современной российской доктрине / В. А. Яковлев-Чернышев // Ерopen. Global. – 2022. – № 31. – С. 202-213. – EDN DOSFWM.

⁴[31] Вольфсон, В. Л. Язык догмы: аналитическая юриспруденция как точное знание. Программа верификации: как проверяется суждение о праве? / В. Л. Вольфсон // Проблемы устойчивости субъективных прав : Сборник научных трудов по материалам межвузовской научной конференции, Санкт-Петербург, 19 апреля 2013 года / Редакционная коллегия: А. П. Сергеев, И. Е. Нельговский, В. И. Кайнов, В. Л. Вольфсон, И. В. Клепикова, Составитель В. Л. Вольфсон. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2014. – С. 101-115. – EDN TVRCWN.

Иначе говоря, коллизионное право как таковое существует лишь на границе правопорядков и в силу наличия различных правопорядков. Я убираю, таким образом, из своего фокуса внимания и из своего определения коллизионного права Федеральное коллизионное право в той степени в какой оно находится внутри одного правопорядка.

Такой взгляд на коллизионное право делает его частично производным от понятия правопорядка. И, наверное, стоило бы дать определение правопорядку, как оно понимается в данной работе. Правопорядок обычно определяется через ссылки на общественный порядок, правовую культуру, действенность права и правовую систему¹. Но эта тема столь обширна, что уведёт в сторону от предмета работы, но не даст для её понимания ничего нового. В целом правопорядок это некое правовое единство, могущее столкнуться в коллизии с другим правопорядком.

При этом я отдаю себе отчёт в том, что правопорядок понятие более широкое чем право. И для всестороннего анализа необходимо так же было бы изучить как коллизируют его ненормативные элементы. Но этот вопрос я также оставляю за пределами работы.

В российской правовой науке говорят о коллизионном праве в основном при наличии иностранного элемента, отягощающего правоотношение. В таком случае столкновение правопорядков достаточно очевидно. И хотя мыслимо обособление правопорядков даже в случае отсутствия территориальной трансграничности, такой случай будет основным в дальнейшем анализе.

¹[32] Скакун, О. Ф. Правовая система, национальный правопорядок, мировой правопорядок: теоретико-правовой анализ их взаимосвязи / О. Ф. Скакун // Современные тенденции развития права в условиях глобализации: сравнительно-правовой аспект : Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов, Симферополь, 19–20 апреля 2018 года. – Симферополь: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2018. – С. 289-295. – EDN OVGYLX.

Традиционное понимание коллизионного вопроса, задачи коллизионного регулирования состоит в том, что нужно сделать выбор о том, каким правом должно регулироваться данное правоотношение¹. И разрешение коллизии это определённая в том, нормы какого права подлежат применению. От такого понимания я отойду и дам иное понимание тому, что есть разрешение коллизии. Это понимание не является моим изобретением, но я постараюсь довести его до логического завершения и в разделе о гипотезе сделаю предположение, которое является центральным для дальнейшего анализа.

Разрешение коллизии я понимаю как принятие другой точки зрения, как обеспечение взаимности правовых ожиданий, как водружение универсального правопорядка. То есть по существу разрешение коллизии это есть построение права в том виде, в каком оно видится диалогическим теориям права².

¹[33] Волгин, Г. А. Коллизионное право - центральная часть и подсистема международного частного права / Г. А. Волгин // Аллея науки. – 2022. – Т. 1, № 12(75). – С. 498-501. – EDN LHGQOA.

²[34] Честнов, И. Л. Что есть право? / И. Л. Честнов // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2013. – № 3(308). – С. 229-237. – EDN RDYSHF.

6. Гипотеза и её интенции

Установка на определённую гипотезу должна быть, желательно, хоть чем-нибудь обусловлена, неумозрительна для того чтобы не затеряться в перипетиях лишь текстопроизведения. И для настоящей работы такой отправной точкой является кризис российского права, происходящий от столкновения отечественных положительного права и правосознания¹.

При этом российское правосознание по своему стилю догматично, но догма не является официально источником российского права. Догма не являлась источником и советского права, но оно в гораздо большей степени коренилось именно в догме права, что являлось проявлением его большей аутентичности российскому архетипу права².

Тотальность законности (не путать с верховенством права или правовым государством³) есть центр российского типа правосознания⁴. Поэтому лишь доктрина, которая может быть снижена без серьёзного ущерба собственному содержанию и применимости имеет шанс укорениться в правосознании не только сословия юристов, но и широких общественных слоёв. При этом, конечно, снижение неизбежно, всякая идея захватывая широкие массы снижается в своём качестве, до минимума⁵.

¹[35] Скоробогатов, А. В. Российский правовой архетип: сущность и содержание / А. В. Скоробогатов, А. В. Краснов // Российский журнал правовых исследований. – 2015. – Т. 2, № 4(5). – С. 28-33. – EDN WKCFPP.

²[36] Пономарев, А. И. Документы целеполагания в правовой системе России / А. И. Пономарев // Военное право. – 2019. – № 2(54). – С. 50-58. – EDN ZBGASL.

³[37] Гаджиев, Г. А. О судебной доктрине верховенства права / Г. А. Гаджиев // Сравнительное конституционное обозрение. – 2013. – № 4(95). – С. 12-25. – EDN QZVFXT.

⁴[38] Синюков, В. Н. Российская правовая система : Введение в общую теорию / В. Н. Синюков. – Москва : Инфра-М, 2010. – 672 с. – ISBN 978-5-91768-079-8. – EDN SDQQOR.

⁵[1] Шушарин, А. С. Полилогия современного мира : (критика запуск.

Развиваемые коллизионные подходы должны быть с необходимостью применимы за пределами позитивного права. Только тогда они будут иметь собственно правовое содержание и не потеряют актуальности в средне- и долгосрочной перспективе. Чуть более подробно я опишу этот момент в разделе о видимых тенденциях развития права.

Как я указал во введении, одной из определяющих интенций гипотезы является её практическая актуальность, как уширения поля правоотношений для урегулирования которых необходимо обращаться к коллизионному праву. Если взаимодействие с чужым (иным) правом будет ежедневным и регулярные для чуть ли не каждого гражданина, то должное неизбежно будет осмысляться и определяться правопониманием не только юрисдикционно обеспеченным (профессиональным), но и прямо правокультурным. Ни одна из широко распространённых доктрин не может быть усвоена бытовой правовой культурой, даже если отставить в сторону факт их монологичности.

Принципы, лежащие в основе коллизионных концепций систематически развиваются. И, достаточно понятно, что принцип автономии воли применительно к коллизионному праву означает возможность избирать право управляющее договором. Этот принцип самостоятелен и не зависит от принципа свободы договора¹. Но понятый так он не даёт с точки зрения подходов принятых в настоящей работе ничего нового.

Поэтому развитие принципа автономии воли применительно к коллизионному праву мыслимо продолжить далее и тенденция к этому действительно существует (более подробно в разделе о тенденциях развития права). Как нечто имеющее значение именно в столкновении, принцип

социологии)

¹[39] Новикова, Т. В. Истоки признания в отечественном законодательстве автономии воли как принципа международного частного права / Т. В. Новикова // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2021. – № 2. – С. 123-130. – DOI 10.22394/2074-7306-2021-1-2-123-130. – EDN GZWIND.

автономии воли означает не только возможность сторон на выбор права, управляющего договором, но и выбор отдельно стороной собственного права, как личного закона, могущего участвовать в выборе (или порождении, применительно к обсуждаемой гипотезе) применимого права.

Возвращаясь к гипотезе, сформулирую её более подробно: доктрина коллизионного регулирования генеративного характера, создающая право, регулирующее правоотношение как суперпозицию права коллизирующих правопорядков не тождественное ни одному из них, возможна, жизнеспособна и может быть основана на минимальном наборе принципов и в практическом плане не рвать с современной доктриной коллизионного регулирования.

В развитие гипотезы, кроме того, необходимо понять есть ли точки соприкосновения развиваемой мной концепции и текущей доктрины коллизионного регулирования. За основу я для сравнения я возьму доктрину, как она кодифицирована в российском праве, которое основано в первую очередь на регламентах РИМ¹. Для этого я проведу анализ, для простоты только договорных отношений. Внедоговорные обязательства, статус лиц, последствия недействительности, отсылки и иные вопросы более сложны и выйдут за пределы работы.

¹[40] Бардина, М. П. Определение права, применимого к договорам, в новой редакции Гражданского кодекса РФ / М. П. Бардина // Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2015. – № 3. – С. 68-91. – EDN UXJYVH.

7. Тенденции развития права

Я ниже опишу видимые тенденции развития права, которые являются важной частью стимула и интенций гипотезы. При этом, конечно, они имеют изрядную долю вероятности-невероятности. Наблюдение тенденций вопрос безусловно крайне субъективный. И доказательство реального наличия этих тенденций само может быть многотомным и противоречивым. Поэтому следует считать их, в лучшем случае, провоцирующим контекстом работы.

Одна из тенденций, которые имеют наибольшее значение (на мой субъективный взгляд) для работы, это тенденция взаимоотношения права и власти (не обязательно только государственной). Даже те теории, которые признают их единство, тем не менее устанавливают известный дуализм и взаимовлияние, как самостоятельных общественных сфер¹.

Государство, очевидно, происходит из власти, как всеобщая воля². Но и само право выделилось в самостоятельный феномен, конечно и бесспорно из власти, ведь только тем человеком можно управлять (в том числе через право), который может управлять собой (имеет власть над собой)³. Иначе говоря, индивидуальная воля, государственное веление, право связаны в индивидуальном психическом акте, как я хочу, я обязан (заставлен), я должен. В полном соответствии с принятой лингвоцентричной стратегией понимания права.

¹[41] Хорошильцев, А. И. Право и власть: единство и борьба противоположностей / А. И. Хорошильцев // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2010. – № 3(13). – С. 21-27. – EDN NEDQML.

²[42] Лапаева, А. В. Соотношение государства, права и нравственности в воззрениях С.А. Котляревского / А. В. Лапаева // Социум и власть. – 2012. – № 1(33). – С. 67-71. – EDN OYDDIH.

³[43] Михель, Д. Власть, управление, население: возможная археология социальной политики Мишеля Фуко / Д. Михель // Журнал исследований социальной политики. – 2003. – Т. 1, № 1. – С. 91-106. – EDN IARQEB.

Государства очень поздно узурпировали защиту и возмездие при нарушении основных субъективных прав. Даже наказание за причинение смерти долгое время, вплоть до Нового времени осуществлялось в рамках обычая, обычного права, кодифицированной кровной мести¹. И теперь в связи с исчерпанием абсолютистских, тотально-тоталитарных (кому как нравится) тенденций государственно-правового взаимодействия видится неизбежным откат (или иначе возврат на ином уровне) к догосударственным формам права.

Тенденция уменьшение роли государства одна из самых противоречивых упоминаемых здесь. И даже, скорее следует пока говорить не о снижении, а о сужении роли. Я трактую как именно сужение роли те процессы во взаимоотношениях государства и права, которые увенчиваются отказом от преимущественно императивного метода правового регулирования, увеличением массива диспозитивных норм и толкований², допущению частного (третейского) в правосудие (пока еще фактически, а не формально, так как арбитраж это формально не правосудие, а альтернативный способ разрешения спора), увеличение пространства (судебно поддержанного) для медиаций, примирительных процедур, альтернативных способов разрешения споров, появление в методе права рекомендательного регулирования (например, типовые условия договоров).

Всё вышеуказанное означает, в мое трактовке, что государство допускает всё больше элементов негосударственного, общественного, гражданского в праве. А конечной точкой этой тенденции станет появление негосударственных

¹[44] Дибирова, М. Д. Теория происхождения права / М. Д. Дибирова // Проблемы совершенствования законодательства : сборник научных статей студентов юридического факультета. Том Выпуск-86/19. – Махачкала : Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕФ", 2019. – С. 86-88. – EDN JSYFXF.

²[45] Вольфсон, В. Л. После ВАС: доктрина свободы договора в современном российском правоприменении / В. Л. Вольфсон // Закон. – 2016. – № 9. – С. 91-99. – EDN WWWUAN.

(уже существующих, но пока только в международном пространстве, за пределами государств) правопорядков, в том числе и внутри юрисдикций.

Я уже упоминал автономию воли как принцип, развитие которого отражено в современных тенденциях. И даже историческая ретроспектива показывает нам¹, что этот принцип получал развитие ещё в советском праве, когда отношение законодателя и догмы было к нему скептическим, а принцип свободы договора вообще не признавался. С тех пор его развитие привело ко всё большей его значимости.

Теперь принцип автономии воли в коллизионном праве означает не только возможность обойти *lex loci contractus* (бывший ранее основой коллизионных привязок), но и расширение трактовки *lex voluntatis* до возможности выбрать применимым правом не только иное чем было бы выбрано коллизионной привязкой, но и право произвольного (мало- или несвязанного с договором) правопорядка и далее даже до возможности выбрать правом правопорядка (системы права) не являющегося правом никакой юрисдикции, например, *lex mercatoria*².

Естественным следующим шагом в расширенной трактовке принципа автономии воли применительно к коллизионному праву, особенно если принять во внимание другие упомянутые тенденции, является понимание возможности стороны (не сторон совместно) избрать свой личный закон, который будет учитываем или избираем коллизионными привязками. То есть также как *lex voluntatis* применительно к договору допускает выбор права договора, также и расширение принципа автономии воли на *lex personalis* допускает выбор

¹[39] Новикова, Т. В. Истоки признания в отечественном законодательстве автономии воли как принципа международного частного права

²[46] Мажорина, М. В. Право на выбор неправа: как открыть ящик Пандоры с помощью *lex voluntatis* / М. В. Мажорина // *Lex Russica* (Русский закон). – 2021. – Т. 74, № 12(181). – С. 9-21. – DOI 10.17803/1729-5920.2021.181.12.009-021. – EDN JYPRIG.

личного закона, обходя закон гражданства или страны постоянного или преимущественного места жительства.

Кроме вышеупомянутых тенденций следует заметить в принципе возрастающее значение и повышение роли межгосударственных правовых институтов¹, всё большее расширение пространства применимости арбитражей, международных арбитражей², в том числе спортивных³. Третейское разбирательство было практически уничтожено в России с принятием закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве)» без какой либо разумной причины, но при этом как до вступления в силу этого закона, так и после него (уже в режиме строительства на развалинах) число дел в ПДАУ (постоянно действующих арбитражных учреждениях) постоянно и неуклонно росло⁴.

В общетеоретическом плане также есть движение соответствующее реальным тенденциям. Оно заключается и в появлении, как дисциплины, в образовании и во влиянии на догму права «Общей теории права». Которая в противовес исторически, со времён советского права и образования, центральной дисциплине «Теории государства и права» стремится занять место фундаментальной в структуре обучения и в догме. И она даёт уже не монологичное представление о праве, а показывает его многогранный характер.

¹[47] Поляков, Ю. В. "Делокализованный" арбитраж в доктрине международного частного права и практике международного арбитража / Ю. В. Поляков // Закон и право. – 2009. – № 3. – С. 81-83. – EDN KVZSPF.

²[48] Засемкова, О. Ф. Международный коммерческий арбитраж в России: итоги реформы / О. Ф. Засемкова // Lex Russica (Русский закон). – 2021. – Т. 74, № 8(177). – С. 9-22. – DOI 10.17803/1729-5920.2021.177.8.009-022. – EDN CHXYZW.

³[49] Самойлова, А. А. Развитие национального спортивного арбитража в России / А. А. Самойлова // Верховный Суд Республики Карелия: век служения государству, обществу и праву : Сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции., посвящённой 100-летию Верховного Суда Республики Карелия, Санкт-Петербург, 07–08 сентября 2023 года / Под общей редакцией А.В. Накваса, Я.Б. Жолобова. – Санкт-Петербург: Центр научно-информационных технологий "Астерион", 2023. – С. 158-167. – EDN ТКAFWI.

⁴[48] Засемкова, О. Ф. Международный коммерческий арбитраж в России: итоги реформы

Право становится более широким явлением чем, воля государства, закреплённая в законе¹². Можно рассматривать в общетеоретическом плане настоящую работу, как продолжение и переложение этой тенденции и стоящих за ней идеи на коллизионное право.

В конечном счёте эти тенденции приводят (синкретичным взглядом) к тому, что право не может существовать как государственное далее. Ком противоречий от государственно-директивного вмешательства в право нарастает и право неизбежно качественно изменится³. И описанные тенденции укажут и очертят каким коллизионное право может быть и каким ему следует быть. Гипотеза, выдвигаемая настоящей работой, принимает к сведению эти тенденции и в их свете формулируется и анализируется.

¹[50] Гааг, Л. В. Актуальные проблемы общей теории права. Учебно-методический комплекс для магистрантов и аспирантов / Л. В. Гааг. — Томск: Изд-во НТЛ, 2017. — 72 с. — ISBN 978-5-89503-597-9.

²[51] Общая теория права: история и современное состояние (к 110-летию А.И. Денисова): монография: [сборник статей] / М. Н. Марченко, В. В. Лазарев, В. М. Сырых [и др.]; отв. ред. М.Н. Марченко. — Москва : Проспект, 2018. — 416 с.

³[52] Лановая, Г. М. Отличительные признаки современного права / Г. М. Лановая // Право и образование. — 2011. — № 5. — С. 70-76. — EDN OFXDWH.

8. Обзор коллизионных доктрин

Рассуждая о коллизионных доктринах, нельзя, конечно, не остановиться на исторически достигнутом юридической наукой и практикой положении. Исследователь в любом случае, как я уже упоминал в обзоре метода, должен встраивать свои рассуждения в имеющуюся систему знаний.

Рассмотрим некоторые из больших коллизионных доктрин, используемых практически в ведущих (по своему влиянию и разработанности, а не качеству и превосходству, конечно) юрисдикциях. Они ведут свою историю от разработок голландских коллизионистов и, в настоящее время, используются в западном мире повсеместно и импортируются в другие правовые порядки крайне широко¹.

Одной из самых влиятельных современных коллизионных доктрин является доктрина наиболее тесной связи. Она используется и/или кодифицирована в ряде государств, основным из которых является США². Если говорить об американской доктрине, то следует помнить, что особенности правовых систем США, приводят к тому, что единого подхода нет и есть несколько относительно связанных доктрин, в ядре которых «тесная связь» избираемого коллизионной привязкой права с правоотношением. Суть доктрины тесной связи как коллизионной доктрины в том, чтобы выбор права «имел «существенную связь» (significant contact) или «существенную

¹[53] Шулаков, А. А. Принципы голландской коллизионной доктрины и законодательство США и европейских стран по международному частному праву / А. А. Шулаков // *Lex Russica (Русский закон)*. – 2016. – № 11(120). – С. 117-125. – DOI 10.17803/1729-5920.2016.120.11.117-125. – EDN XVQAXL.

²[54] Шулаков, А. А. Коллизионные нормы, как выражение принципа "наиболее тесной связи" в международном частном праве / А. А. Шулаков // *Право и образование*. – 2007. – № 10. – С. 145-156. – EDN IBVZWH.

совокупность связей» ... и не являлся бы ни произвольным, ни явно несправедливым»¹.

Одним из наиболее последовательных вариантов развития американской коллизионной доктрины является консеквенциональная коллизионная доктрина международного частного права, кодифицированная штатом Луизиана². Она определяет важнейшим обстоятельством выбора коллизионной привязки публичные интересы правопорядка. Правом регулирующим «любой вопрос в деле, имеющем связи с другими государствами, ... [является — моё, А.М.] право государства, публичным интересам которого был бы нанесен наиболее серьезный ущерб, если его право не будет применено к этому вопросу». Основная установка этой доктрина на учёт и оценку не права, а последствий, связанных с поддержанием законных ожиданий сторон и минимизацией неблагоприятных последствий, которые могут следовать из подчинения стороны праву более чем одного государства.

То есть доктрина консеквенционализма предельно-асимптотически практична, а потому она, со всей очевидностью, с точки зрения принятого подхода не является правовой, лишь судебной доктриной. Она, говоря широко, есть правило минимизации вреда и иных опасностей от множественной властной подчинённости стороны. Об этом я скажу чуть более подробно в разделе о тенденциях развития права. Несмотря на максимальную удалённость от собственно права эта доктрина интересна тем, что она подчиняет праву не правоотношение, но и наравне с ним отдельные вопросы правоотношений. То есть она не устанавливает, вообще говоря, коллизионного правила и не

¹[55] Монастырский, Ю. Э. Господствующие доктрины коллизионного права в США : специальность 12.00.03 "Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право" : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Монастырский Юрий Эдуардович. – Москва, 1999. – 135 с. – EDN NLNUIJ.

²[53] Шулаков, А. А. Принципы голландской коллизионной доктрины и законодательство США и европейских стран по международному частному праву

подчиняет правоотношение одному праву, а скорее даёт подход о том, как принимать суду свои решения, которые явственно носят черты распорядительных, не правовых. В этом аспекте (существенная решающая множественность правопорядков) есть малое зерно истины, которое я здесь, в своей работе, воспроизвожу.

Континентальная доктрина коллизионного права в процессе своего развития уточнила доктрину тесной связи. Сделала её, в соответствии с потребностями и континентальными подходами к философии права более априорной и более уяснимой (независимой от судебного усмотрения). Доктрина тесной связи была трансформирована в теорию характерного исполнения¹. Конечно, она действительна только для договорных правоотношений. Коллизионная привязка в этой теории определяет применимое право, как право стороны, которая осуществляет характерное исполнение, то есть исполнение существенное, определяющее характер договора².

Исполнением определяющим характер договора является обычно неденежное, натуральное исполнение. Такую сторону легко определить в односторонне обязывающих договорах. Но эта теория может применяться и к двусторонне обязывающим договорам, где её результат, конечно, уже не будет столь самоочевиден.

¹[56] Хачатрян, Л. С. Историческое развитие принципа наиболее тесной связи / Л. С. Хачатрян // Двенадцатая годовичная научная конференция : Сборник научных статей: Социально-гуманитарные науки, Ереван, 04–08 декабря 2017 года. Том Часть I. – Ереван: Российско-Армянский (Славянский) университет, 2018. – С. 157-161. – EDN IFOYGI.

²[57] Борт, А. П. Теория характерного исполнения как коллизионный принцип установления договорного статута / А. П. Борт // Право и политика: история и современность : материалы международной научно-практической конференции, Омск, 20 ноября 2015 года. – Омск: Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2016. – С. 11-14. – EDN WXUWLV.

Есть и другие коллизионные доктрины, в том числе имеющие в основном историческое значение, а так же многочисленные развития и уточнения упомянутых доктрин. Например, одной из доктрин бывшей влиятельной в странах системы общего права, является доктрина подразумеваемых намерений (воли) сторон¹. С помощью подразумеваемых, то есть предполагаемых намерений сторон на выбор права, какой бы стороны сделали при заключении договора, выясняется осёдлость правоотношения в некотором праве.

Таким образом, большие доктрины, в части права, дают ответ на вопрос какое из прав применимо к правоотношению, как я выше и указывал в разделе о коллизионном праве вообще. Конечно, есть подходы, которые до некоторой степени революционизируют вопрос, например, подход Международной торговой палаты о вненациональных нормах, как применимом праве к международным контрактам². Но по внимательном рассмотрении собственно правовой коллизии в данном подходе не разрешается. Вопрос лишь в дозволении избрать иное право, чем право правопорядка, к которому относятся в той или иной степени стороны или иные обстоятельства, — само же право у сторон по их выбору совпадает. А значит коллизии нет. При этом есть столкновение между стороной и её правопорядком, между её стремлением признать своим правом иное, чем ей вменено. Это столкновение, как я уже писал выше в разделе о коллизионном праве вообще, находится за пределами работы и не признаётся мной здесь вопросом коллизионного права. Это вопрос власти, своеволия самодержца (суверена) и гражданина (в смысле гражданских прав, а не гражданства, конечно).

¹[58] Новикова, Т. В. Становление принципа наиболее тесной связи в международном частном праве / Т. В. Новикова // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2021. – Т. 18, № 1. – С. 35-46. – DOI 10.24147/1990-5173.2021.18(1).35-46. – EDN VFRXVB.

²[59] Мажорина, М. В. О коллизии права и "неправа", реновации *lex mercatoria*, смарт-контрактах и блокчейн-арбитраже / М. В. Мажорина // *Lex Russica* (Русский закон). – 2019. – № 7(152). – С. 93-107. – DOI 10.17803/1729-5920.2019.152.7.093-107. – EDN HEKRGL.

Более того описанные доктрины являются в большей степени судебными доктринами (с практической стороны дела), а не правовыми концепциями. Если принимать во внимание намерение на развитие доктрины как правовой концепции, которая может быть широко, а не специфически юрисдикционно усвоена, то понятно, что ни одна из имеющихся и применяющихся доктрин не является подходящей.

Описанные доктрины слишком практичные, а практичные апостериорные доктрины и подходы не могут регулировать правоотношения на всех уровнях. Не всякий вопрос права подсуден суду с практической стороны. Мало кто пойдёт за судебной защитой в суд, если только не окажется в крайне затруднённой ситуации: причины и в низком авторитете и недоверии и длительности разбирательств и финансовом вопросе¹. Но отсутствие судебной защиты не означает отсутствия права — права судами не только защищаются, но и признаются, а значит они существуют и до и вне такого признания².

Поэтому широко распространённые и укоренённые в правовой культуре и бытовом правопонимании доктрины, усвоение которых возможно лишь потому, что они априорные, могут быть гарантией правозаконности и соблюдения субъективных прав в самой ткани правоотношений. Если просто для того, чтобы понять объём и пределы права нужен суд, работать права будут только там, где правоотношение юрисдикционно поддержано и оправданно (в том числе финансово) обращение в суд за защитой права, то есть в очень малом числе случаев.

Установка на широкое распространение правоотношений, осложнённых меж- и иноправовыми элементами, необходимость и повсеместность таких

¹[60] Фролова, Н. А. Доступность к правосудию в российском обществе: проблемы и противоречия / Н. А. Фролова, И. М. Псарев // Вестник Майкопского государственного технологического университета. – 2019. – № 1. – С. 180-188. – DOI 10.24411/2078-1024-2019-11018. – EDN ZQJQZ.

²[37] Гаджиев, Г. А. О судебной доктрине верховенства права

правоотношений на ежедневном бытовом уровне, а не уровне редких, дорогих, международных сношений корпораций и государств прямо будет означать необходимость и потребность в иной доктрине, доктринальном подходе, которые я и попытаюсь очертить в следующем разделе.

9. Суперпозиция правопорядков

Для уточнения и проверки гипотезы, необходимо обратиться теперь в подробностях к механизму, каким столкновение права коллизирующих правопорядков происходит. Установление факта жизнеспособности описываемых доктринальных подходов, основанных на гипотезе работы, конечно, зависит от того, какими точно способами задаётся управляющее правоотношением право. И если обычно (в применяемых доктринах) задание происходит избранием права, управляющего правоотношением с помощью коллизионных привязок, то выдвинутая гипотеза идёт дальше и не избирает, а конструирует (порождает) это право. А источниками такого порождения являются право коллизирующих правопорядков.

При этом сам правопорядок, который в таком, указанным выше, столкновении участвует, не очевидно определяется. Есть различные подходы (теории) к тому какому правопорядку подчинена сторона правоотношения. В конечном счёте подчинённость, если говорить последовательно в рамках принятых подходов, есть властная зависимость от глашатая права. Такая зависимость может порождаться гражданством (множественностью гражданств), местом (множественностью мест) жительства, местом нахождения (множественностью мест нахождения) и совершения сделки, местом (множественностью мест) исполнения сделки, применимым обычаем, вероисповеданием (в религиозных системах права), а так же множеством других факторов, как действительно практически имеющих значение, так и мыслимых.

Поэтому для концептуального упрощения, без (как кажется) ограничения общности я не рассматриваю сам вопрос подчинённости, а считаю, что сторона привносит в правоотношение личный закон. Личный закон может определяться государством или иным властным органом, может определяться правом, хотя,

интуитивно предполагая, в конечном счёте (см. раздел тенденций развития права), он будет определяться по правилу *lex voluntatis*, то есть устанавливаться самой стороной. И во всяком случае, почти наверняка можно сказать, что никакие новации в доктрине коллизионного регулирования не смогут изъять из неё безусловное сопутствование оговорок о публичном порядке любым коллизионным привязкам (коллизионным порождающим правилам в настоящем случае)¹.

Иначе говоря, вышеупомянутое означает, что государь (суверен или иной властвующий правитель) властвующий над соответствующим местом, судом, лицом всегда может применить сверх-императивные нормы (преобладающие императивные положения) для защиты наиболее фундаментальных ценностей публичного порядка (например, неотъемлемых прав человека). Представимо, что сама такая возможность может рассматриваться как оправдание вмешательства государства в право даже в случае сколь угодно полного обособления права от власти.

Следует заметить, что там где есть выбор права (по принятой терминологии личного закона) там, конечно, возможна и смена этого выбора. А там, где есть возможность смены выбора права, там есть и возможность злоупотреблений. Поэтому добросовестность, как правовой принцип является для коллизионного права таким же необходимым, как и для материального права. Лишь добросовестный выбор является условием правомерного правопритязания², особенно в свете способа получения субъективного права в порождаемом коллизионным правилом праве, управляющем правоотношениям, осложнёнными иноправовыми элементами.

¹[53] Шулаков, А. А. Принципы голландской коллизионной доктрины и законодательство США и европейских стран по международному частному праву

²[61] Вольфсон, В. Л. Принцип добросовестности как легальная презумпция бесконфликтности намерений в осуществлении субъективного гражданского права / В. Л. Вольфсон // Юридическая мысль. – 2018. – № 3(107). – С. 62-68. – EDN XWEMYP.

Было бы чрезмерное самоуверенным (и заведомо ложным) предположение о том, что возможно в коллизии права появление (порождение) права, управляющего правоотношениям, которое бы всегда, независимо от вовлеченных правопорядков, было бы разумным, самосогласованным, системным. Немедленно становится понятным, что возможен как случай взаимной несовместимости правопорядков (что менее очевидно), так и случай односторонней несовместимости правопорядка в духе готтентотской морали.

Например, вышесказанное легко применимо к ситуации, которая, к сожалению, в текущих обстоятельствах вполне может сложиться в российском положительном праве (хотя пока ещё не сложилась, конечно), когда станет допустимым неисполнение обязательств перед лицами из недружественных юрисдикций только на основании их принадлежности (в каком либо виде) таким юрисдикциям. Такая ситуация сделает российское право заведомо односторонне несовместимым с правом недружественных юрисдикций.

Таким образом мы решаем вопрос (расширяем имеющийся принцип) о гармоничности права. В настоящее время гармонизированное право создаётся на базе каких-либо надгосударственных памятников права. И гармонизация приводит к похожести (той или иной степени унифицированности) права государств, участвующих в гармонизации. Но если, делая закономерный шаг вывода, признать гармоничным право правопорядков тогда, когда они продуктивно вступают в коллизию, порождая самосогласованное, непротиворечивое, невраждебное праву исходных правопорядков право, управляющее правоотношением, тогда видно, что гармонизированное право может быть сколь угодно далеко от права, которому оно гармонично.

Вышеозначенный результат замечателен тем, что сам подход к гармонизации права может быть на его основе серьёзно модернизирован и пересмотрен. Гармонизация права может происходить не на основе наднациональных памятников права, а на внутренних основах, свойственным

исторически тому или иному правопорядку, лишь принимая во внимание будущее взаимодействие гармонизированного права с другими правопорядками. На результат гармонизации это не скажется отрицательно, но критически (положительно) скажется на качестве и свойственности права собственному правовому архетипу, правопониманию, правовой культуре.

Теперь обращусь к практическому подходу (формуле) на построение права, управляющего правоотношением в коллизии. Она — естественное продолжение описанного понимания, принятых подходов и принципов, рассуждений и намеченных контуров тенденций развития права. Традиционно в отечественном праве основой права являются корреспондирование субъективных прав и обязанностей. И в полном соответствии с принятой лингвистической парадигмой понимания права, право (личный закон согласно принятой терминологии) лица не может давать ему никаких субъективных прав, а лишь возлагает на него исполнение обязанностей. И противостоящему лицу, оно наоборот дарует субъективные права не возлагая на него никаких обязанностей. Тем самым корреспондирующая пара субъективное право — обязанность целиком заимствуется из одного правопорядка как целое и потому является по построению самосогласованной. Но заимствуются из правопорядка лишь те пары, которые порождают обязанности для лица принадлежащего правопорядку и даруют права для противостоящего лица. Обратные пары заимствуются из противостоящего правопорядка и каждая сторона правоотношения получает субъективные права, исходящие из противостоящего правопорядка.

10. Анализ отдельных частей узаконений коллизионного права

Для того, чтобы иметь понимание насколько предлагаемый подход к коллизионному регулированию отличается от подходов, распространённых и применяемый в настоящее время, необходимо провести хотя бы небольшой анализ.

Анализ в данном случае будет практически ориентированным, то есть подлежит оценке практический результат применения того или иного подхода, а не отдалённость, источник или логическая схожесть в теоретическом плане. То есть я попытаюсь оценить не теоретическую преимущество или происхождение, не обоснование или выводимость, а именно положительный результат с точки зрения возможного правоприменения. В конце концов, логическая различность или основанность на иных правовых принципах значит мало, если реальная практика правоприменения сходна и наследует прежде применяемым подходам.

Конечно, в первую очередь интересно российское право и современные доктрины российской правовой догмы. Поэтому и анализ в следующем разделе я буду приводить по памятнику российского положительного права, в той части, конечно, в которой говорится о международном частном праве (ГК РФ Раздел VI)¹.

¹[62] Борисов, А. Б. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой, части второй, части третьей, части четвертой (постатейный) с постатейными материалами и практическими разъяснениями / А. Б. Борисов ; авт. коммент. и сост. А. Б. Борисов. – 9-е изд. – Москва : Кн. мир, 2009. – ISBN 978-5-8041-0364-5. – EDN QQWSVL.

В моём анализе возможно обращение и к регламенту «РИМ I»¹. Европейский регламент имел центральное значение как для определения принципов российского МЧП (международного частного права), так и формулировки главы VI ГК РФ в новейшей редакции². Связь с европейским регламентом, порой, почти текстуальна. Поэтому нет сомнений, что современная российская положительная доктрина коллизионного регулирования относится по своему типу и содержанию к континентально-европейским доктринам коллизионного регулирования.

Сразу стоит заметить, что *dépeçage* (читается как депесаж) (расщепление коллизионной привязки, что является центром развиваемого подхода) Гражданским кодексом Российской Федерации по общему правилу не применяется, хотя и возможен в ограниченном числе случаев. Он возможен по прямому выбору сторон договора (что, как было указано ранее с точки зрения настоящей работы находится за пределами собственно коллизионного регулирования) либо, если договор содержит элементы различных договоров (смешан) и если «из закона, условий или существа этого договора либо совокупности обстоятельств дела не вытекает, что применимое право подлежит определению для таких элементов этого договора отдельно»³.

В следующем разделе я проведу анализ коллизионных аспектов договора купли-продажи с точки зрения того, каким правом регулируются основные элементы договора — для сравнения: как они узаконены в ГК РФ и как они регулировались бы развиваемым подходом.

¹[63] Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I) / THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION // the Official Journal of the European Union L 177. — Volume 51, 4 July 2008. — ISSN 1725-2555.

²[40] Бардина, М. П. Определение права, применимого к договорам, в новой редакции Гражданского кодекса РФ

³[62] Борисов, А. Б. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой, части второй, части третьей, части четвертой (постатейный) с постатейными материалами и практическими разъяснениями

Конечно, договорное (контрактное) право и правоотношения есть не самая базовая, не самая фундаментальная часть положительного права. По крайней мере в российском положительном праве и догме обязательственное право имеет более фундаментальный характер. Но его анализ будет более сложен и для целей настоящей работы мне будет достаточно той иллюстрации, которую я получу сделав небольшой анализ положений российского МЧП, того как оно регулирует договорные правоотношения.

11. Договор купли-продажи

Рассмотрим теперь договор-купли-продажи, как он узаконен ГК РФ¹. Сделаю сразу терминологическое замечание. В ГК РФ термин «личный закон» используется в узком смысле, и в основном определяет статус лица и правоотношения связанные с опекой и попечительством. Для коллизионных привязок ГК РФ использует *lex loci*, закон места жительства, места ведения деятельности, места совершения сделки, места нахождения (нахождения недвижимости, проведения аукциона и т.д.).

Такой, указанный выше, подход заимствован из регламента «РИМ I»². На собственно анализ способ определения права, которому считается подчинённым сторона договора (виртуально, конечно, так как таких слов нет в тексте закона) не влияет. Так как то каким образом определен правопорядок, который выступает донором в коллизии не имеет никакого значения для ответа на вопрос о соотнесении результатов работы: с одной стороны, действующих коллизионных привязок и, с другой стороны, развиваемого коллизионного правила.

При этом стоит заметить, что юридико-техническая простота определения правопорядка, вступающего в коллизию замечает под ковёр в действительности самостоятельно важный вопрос: какие же правопорядки вступили в коллизию. Этот вопрос сложен сам по себе, хотя и находится частично и вовсе за пределами права как такового. Для настоящей работы, повторюсь этот вопрос не важен и в полном соответствии с установкой на предельную автономию воли отдельной стороны на выбор права, которому оно

¹[62] Борисов, А. Б. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой, части второй, части третьей, части четвертой (постатейный) с постатейными материалами и практическими разъяснениями

²[40] Бардина, М. П. Определение права, применимого к договорам, в новой редакции Гражданского кодекса РФ

подчиняется (с безусловным учётом принципа добросовестности, о котором сказано в одном из предыдущих разделах) я называю право, которое привнесла сторона правоотношения в коллизию личным законом.

Ещё раз обращаю внимание, на то, что такая установка в общем-то не существенна с точки зрения результатов работы.

Вернёмся к договору купли-продажи. Коллизионная привязка в ГК РФ устанавливает правом, регулирующим правоотношение по поводу купли-продажи право стороны продавца (места жительства или основное место деятельности продавца). Так как именно продавец признаётся ГК РФ стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора купли-продажи.

Теперь рассмотрим каким правом регулировался бы договор купли-продажи в случае использования развиваемого коллизионного правила.

Особенности договоров купли-продажи могут быть очень разнообразны, поэтому здесь я ограничусь самым простым случаем купли-продажи вещи (товара) (не бумаг, денег, имущественных прав и иных отдельных видов товаров).

Суть договора купли-продажи в том, что у продавца есть обязанность передать вещь, а у покупателя обязанность принять вещь. В силу корреспондированности пары субъективное право — обязанность, у продавца есть право требовать принять переданную вещь, а у покупателя право требовать передачи вещи. Таким образом коллизионное правило будет работать следующим образом: передача вещи будет происходить по праву продавца, а принятие вещи по праву покупателя.

Вспомним, что исполнение должно быть надлежащим. Исполнение в случае договора купли-продажи это сама вещь и её передача. Таким образом

вещь должна удовлетворять всех согласованным условиям договора (а также диспозитивным нормам в случае отсутствия соответствующих согласованных условий). А диспозитивные нормы о характере вещи принадлежат праву продавца. Итак, право продавца определяет характеристики исполнения с точки зрения комплектности, количества, качества (и иных характеристик собственно качественного исполнения). Но при этом, способ надлежащего исполнения, в той части, от которой зависит возможность принять надлежащее исполнение, то есть время, место, способ передачи — всё это управляется правом покупателя. Те же оставшиеся характеристики способа исполнения от которых не зависит сама возможность принять товар по способу его передачи (например срок исполнения) по общему правилу регулируется, как понятно, правом продавца.

Один из интересных элементов складывающейся конструкции в том, что ГК РФ, например, даёт продавцу право требовать (субъективное право) принять исполнение у покупателя, если срок исполнения не согласован и не может быть иным способом определен (например, определён сроком востребования и не востребован в разумный срок). Такое право может быть не предусмотрено правом покупателя, которое только может наделить продавца таким субъективным правом.

Покупатель в договоре купли-продажи обязан уплатить за принимаемую вещь определённую сумму. А продавец, таким образом обязан принять это встречное исполнение. Ситуация зеркальна. Единственным моментом — цена договора. Если она не установлена договором, то будет определяться правом покупателя.

Теперь совершенно понятна практическая преювенция развиваемого коллизионного правила современной коллизионной привязке ГК РФ (если признать правом стороны её место жительства или основное место ведения деятельности конечно). Так как вопрос о правилах и праве управляющем

приёмкой вещи носит, очевидно, технический характер и споры об этом вопросе случаются сильно реже споров, например, о качестве вещи. А сама вещь, её качество, объём и количество и есть то, что составляет существо договора, потому, собственно её передача и имеет решающее значение.

Тут же видны и вопросы потенциальной негармоничности права: риск утраты вещи (то есть право требовать возмещения утраченного и обязанность возместить утрату), сопутствующие платежу (уплаты определённой цены) траты.

Правопорядки могут по разному определять момент перехода риска случайной утраты и, в зависимости от определения этого момента, может оказаться что обязанность возместить случайную утрату лежит на нескольких лицах сразу (например, перевозчиком и продавцом), что впрочем может быть решено дополнительно соответствующим обязательственным правом сторон.

Другая возможная точка негармонизированности права это траты на платёж. Право сторон может возлагать обязанность сделать (возместить) такие траты на обе стороны. В таком случае наличие или отсутствие реального конфликта будет зависеть от правил взаимозачёта требований права сторон.

Но право взаимозачёта требований это дозволение и может рассматриваться как субъективное право, которому корреспондирует обязанность претерпеть последствия такого действия. Поэтому взаимозачёт без выраженного согласия, например, будет возможен со стороны противоположной стороне, право которой допускает такой взаимозачёт.

Иначе говоря, получить в действительности конфликт видится достаточно сложным с применением развиваемого коллизионного правила. Такое возможно при достаточно фундаментальном расхождении в сути договора в каждом правопорядке, например, если существенная обязанность

будет по одному праву обусловлена каким-либо невозможным, недопустимым или просто затруднённым действием другой стороны (например, каким-либо регистрационным или иным ритуальным действием, или иным фактом).

12. Заключение

В настоящей работе я предложил развитие доктрины коллизионного регулирования, которое хотя теоретически достаточно далеко уходит от принятой коллизионной доктрины, но в практическом плане достаточно близка к ней. Центром развиваемого подхода является определённый и, что важно, простой (а значит и понимаемый и подлежащий усвоению широкой правовой культурой) способ взаимодействия права сталкивающихся правопорядков, который приводит к специфическому расщеплению коллизионных привязок (депесаж).

Депесаж, хотя упоминается в современной доктрине и положительном праве, но составляет там лишь возможный, побочный, ограниченный способ разрешения столкновений права. Который практически играет малую роль в применении коллизионного права. Но в развиваемом доктринальном подходе именно он составляет новизну и суть коллизионного регулирования.

Предложенное развитие доктрины коллизионного регулирования выходит за рамки только лишь позитивного права. Если признать, что право самобытно и, вообще говоря не зависит от государства либо иного официального глашатая, если право завершает своё обособление, которое намечается в современных тенденциях, то современные доктрины коллизионного регулирования теряют часть своей силы и ценности. Это предположение, обусловленное наблюдаемыми тенденциями развития права, является провоцирующим обстоятельством для формулирования гипотезы работы.

В то же время предлагаемый и развиваемый доктринальный подход сохраняет свою ценность и действенность даже в таком случае в силу разумности и адекватности изменениям в праве, которые следуют за

тенденциями развития права. Он сохраняет свою универсальность даже на границе того, что сейчас полноценным правом догматикой не признаётся, но признаётся антропологией права — различные виды неправа и параправа (криминальное и иное право).

Развиваемый подход черпает свои основания из практичности реального социального измерения. И применим как в юрисдикционно обеспеченном, так и в бытовом правовом взаимодействии на уровне широкой (а значит, неизбежно и низкой, то есть доведённой до самых простых регулятивных принципов) правовой культуры. Что, опять же, я упоминал, как основания постклассического понимания права, как живого общественного явления.

Настоящее исследование можно считать небольшим заделом перед тектоническими процессами изменений в праве, которые можно ожидать и контуры которых можно наблюдать в современных тенденциях развития права.

Ожидаемый широкий и бурный рост массы социальных предпосылок именно для коллизионного правоприменения даёт понимание того, что имеющиеся и практически применяемые доктрины коллизионного регулирования составляют в лучшем случае лишь судебные доктрины, а не правовые концепции, которые могут быть рецепированы широкой правовой культурой. Поэтому рассматриваемый подход актуален и нов именно в том, что способен без критического ухудшения в качестве составить (или наполнить) слой, в том числе бытового правопонимания коллизионного вопроса.

Кроме уже сказанного, есть момент нового взгляда на гармонизирование права. Распространённый подход нацелен на понимание гармоничности, как схожести (унифицированности). Я же исходя из предложенного подхода могу расширить понимание гармоничности права различных правопорядков, как их способности вступать в коллизию, порождая непротиворечивое регулирующее правоотношение право. Таким образом, гармонизирование права становится

прямо противопоставленным унификации права, что может значительно обогатить процесс международной гармонизации положительного права.

При этом важно, чтобы рассуждения о праве не были отвлечённым умствованием (хотя и им тоже не может быть отказано в ценности самим по себе). Поэтому преемственность достигнутому есть качество почти необходимое теоретическим исследованиям. Потому развиваемая доктрина не рвёт с прошлыми подходами, а является их продолжением, что видно по результатам анализа некоторых позитивно-правовых институтов.

Таким образом, в итоге я могу сделать вывод о том, что предложенная гипотеза и подход жизнеспособны, практичны, минимально обоснованы (что хорошо), наследуют современной доктрине коллизионного регулирования, укоренены в современном постклассическом понимании права, предваряют и отвечают тенденциям развития права и, при этом могут быть усвоены широкой правовой культурой, так как допускают опрощение без критического сокращения или разрушения их содержания.

13. Список литературы

1. Шушарин, А. С. Полилогия современного мира : (критика запуск. социологии) / А. С. Шушарин ; А. С. Шушарин. – Москва : Мысль, 2005. – ISBN 5-244-01054-9. – EDN QOEDQV.
2. Михайлов, А. М. Понятие и функции юридической догматики / А. М. Михайлов // Право и политика. – 2014. – № 3. – С. 387-395. – EDN RXHOWB.
3. Решетникова, И. В. Основные черты системы противоборства сторон (адверсари система) / И. В. Решетникова // Российский юридический журнал. – 1993. – № 2(2). – С. 66-73. – EDN ETLAYA.
4. Щемелева, И. Ю. Местоимения как средство передачи авторской позиции в английском и русском научных текстах / И. Ю. Щемелева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. – 2013. – № 4. – С. 143-153. – EDN RQDOGD.
5. Ведякова, Н. А. Понятия актуальности, значимости, новизны в рамочных клише русского научного текста / Н. А. Ведякова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2018. – № 10(420). – С. 42-48. – DOI 10.24411/1994-2796-2018-11006. – EDN YQOKIX.
6. Косарева, Л. М. Рождение науки Нового времени из духа культуры / Л. М. Косарева ; Руководитель издательского проекта М.А. Козлов. – Москва : Издательство "Институт психологии РАН", 1997. – 360 с. – ISBN 5-201-02249-8. – EDN RUNATF.
7. Беляев, В. А. Логика и методология в контексте диалектики модерна. Часть 2 / В. А. Беляев // Культура и искусство. – 2015. – № 3. – С. 268-278. – DOI 10.7256/2222-1956.2015.3.14284. – EDN TPHWYH.

8. Казанков, А. И. "Постмодернизм": стигма и/или исследовательская программа? / А. И. Казанков, О. Л. Лейбович // Вестник Вятского государственного университета. – 2021. – № 2(140). – С. 7-15. – DOI 10.25730/VSU.7606.21.013. – EDN NZPVAL.
9. Бакеева, Е. В. Вера. Экзистенциально-феноменологический очерк / Е. В. Бакеева. – Екатеринбург : Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2022. – 192 с. – ISBN 978-5-7996-3456-8. – EDN PAIWHQ.
10. Хугаев, И. С. Наука и любовь: к проблеме современной методологии гуманитарного исследования / И. С. Хугаев // Известия СОИГСИ. – 2013. – № 9(48). – С. 109-117. – EDN QZFXVJ.
11. Шибаршина, С. В. Специфика выдвижения и развития гипотез в социально-гуманитарных науках : специальность 09.00.01 "Онтология и теория познания" : диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук / Шибаршина Светлана Викторовна. – Нижний Новгород, 2014. – 179 с. – EDN VYCPDJ.
12. Целищева, О. И. Реконтекстуализация Рорти и принцип милосердия Дэвидсона / О. И. Целищева // Идеи и идеалы. – 2023. – Т. 15, № 2-2. – С. 312-324. – DOI 10.17212/2075-0862-2023-15.2.2-312-324. – EDN NLQFSU.
13. Лебедев, С. П. Развитие знаний о научном методе : специальность 09.00.01 "Онтология и теория познания" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук / Лебедев Сергей Павлович. – Ленинград, 1988. – 21 с. – EDN ZJRMKL.
14. Ван Дейк, Т. А. Дискурс и знание / Т. А. Ван Дейк // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2013. – № 13(156). – С. 5-23. – EDN RPAWAP.

15. Лузгин, И. И. Концептуальные основы развития национальных правовых систем в контексте процессов глобализации и региональной интеграции: постсоветский опыт и перспективы устойчивого развития международная научно-практическая конференция (Минск, 7 - 8 октября 2011 года) / И. И. Лузгин // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2011. – № 13. – С. 198. – EDN ULYMUR.

16. Вовк, Д. А. Правовая традиция как феномен правовой системы / Д. А. Вовк // PolitBook. – 2012. – № 4. – С. 171-181. – EDN QBLFZV.

17. Бирюков, С. В. Право, параправо, теневое право, полуправо, неправо... (об обоснованности "удвоения" права) / С. В. Бирюков // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2010. – № 4(25). – С. 43-49. – EDN NYKLMJ.

18. Рулан, Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов: Перевод с французского / Н. Рулан; Отв. ред.: В. С. Нерсисянц (Предисл.); Пер. под ред.: А. И. Ковлер. - М.: Норма, 1999. - 310 с.

19. Сырых, В. М. История и методология юридической науки : учебник по программам магистерской ступени образования / В. М. Сырых ; В. М. Сырых. – Москва : Норма, 2012. – 463 с. – ISBN 978-5-91768-299-0. – EDN QSPFYV.

20. Бахтин, М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках: Опыт философского анализа / М. М. Бахтин // Русская словесность: От теории словесности к структуре текста : Антология. – Москва : Academia, 1997. – С. 227-244. – EDN PUEVZB.

21. Щирова, И. А. О "правах" автора, читателя и текста / И. А. Щирова // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – № 2-3. – С. 86-92. – EDN ПQYZN.

22. Лихачев, Д.С. О "неточности" искусства и несколько мыслей о стилистических направлениях / Д.С. Лихачев // Очерки по философии художественного творчества. — СПб. : БЛИЦ, 1996. - С. 55-68.
23. Алексеев, С. С. Право - Азбука, Теория, Философия : Опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. – Москва : Российская государственная библиотека, 2004. – 169 с. – EDN QWIYOF.
24. Равочкин, Н. Н. Лингвистический поворот: социально-философский потенциал / Н. Н. Равочкин // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2018. – № 8. – С. 70-74. – EDN YRMQIX.
25. Насыров, Р. О значении лингвистического поворота в исследовании права / Р. Насыров // Юрислингвистика. – 2019. – № 12(23). – С. 5-9. – EDN HPNKOL.
26. Честнов, И. Л. Философия права в эпоху постметафизики / И. Л. Честнов // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2017. – № 1(330). – С. 8-27. – EDN ZDLWDP.
27. Варга Чаба. Загадка права и правового мышления / Ч. Варга; Пер. с англ. и венгр.: Е. Г. Самохина; Сост. и науч. ред.: М. В. Антонова. — СПб.: ИД «АлефПресс», 2015. — 395 с.
28. Тихомиров, Ю. А. Коллизионное право / Ю. А. Тихомиров. – Москва : Юринформцентр, 2003. – 393 с. – EDN QLJPFN.
29. Милинчук, Д. С. Коллизионное право как межотраслевой институт и научное направление / Д. С. Милинчук // Государственно-правовые исследования. – 2020. – № 3. – С. 177-180. – EDN DVATMW.

30. Яковлев-Чернышев, В. А. Коллизионное право в международном частном праве и современной российской доктрине / В. А. Яковлев-Чернышев // *Европейск. Global.* – 2022. – № 31. – С. 202-213. – EDN DOSFWM.

31. Вольфсон, В. Л. Язык догмы: аналитическая юриспруденция как точное знание. Программа верификации: как проверяется суждение о праве? / В. Л. Вольфсон // *Проблемы устойчивости субъективных прав : Сборник научных трудов по материалам межвузовской научной конференции, Санкт-Петербург, 19 апреля 2013 года / Редакционная коллегия: А. П. Сергеев, И. Е. Нельговский, В. И. Кайнов, В. Л. Вольфсон, И. В. Клепикова, Составитель В. Л. Вольфсон.* – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2014. – С. 101-115. – EDN TVRCWN.

32. Скакун, О. Ф. Правовая система, национальный правопорядок, мировой правопорядок: теоретико-правовой анализ их взаимосвязи / О. Ф. Скакун // *Современные тенденции развития права в условиях глобализации: сравнительно-правовой аспект : Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов, Симферополь, 19–20 апреля 2018 года.* – Симферополь: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2018. – С. 289-295. – EDN OVGYLX.

33. Волгин, Г. А. Коллизионное право - центральная часть и подсистема международного частного права / Г. А. Волгин // *Аллея науки.* – 2022. – Т. 1, № 12(75). – С. 498-501. – EDN LHGQOA.

34. Честнов, И. Л. Что есть право? / И. Л. Честнов // *Известия высших учебных заведений. Правоведение.* – 2013. – № 3(308). – С. 229-237. – EDN RDYSHF.

35. Скоробогатов, А. В. Российский правовой архетип: сущность и содержание / А. В. Скоробогатов, А. В. Краснов // Российский журнал правовых исследований. – 2015. – Т. 2, № 4(5). – С. 28-33. – EDN WKCFPP.

36. Пономарев, А. И. Документы целеполагания в правовой системе России / А. И. Пономарев // Военное право. – 2019. – № 2(54). – С. 50-58. – EDN ZBGASL.

37. Гаджиев, Г. А. О судебной доктрине верховенства права / Г. А. Гаджиев // Сравнительное конституционное обозрение. – 2013. – № 4(95). – С. 12-25. – EDN QZVFXT.

38. Синюков, В. Н. Российская правовая система : Введение в общую теорию / В. Н. Синюков. – Москва : Инфра-М, 2010. – 672 с. – ISBN 978-5-91768-079-8. – EDN SDQQOR.

39. Новикова, Т. В. Истоки признания в отечественном законодательстве автономии воли как принципа международного частного права / Т. В. Новикова // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2021. – № 2. – С. 123-130. – DOI 10.22394/2074-7306-2021-1-2-123-130. – EDN GZWIHD.

40. Бардина, М. П. Определение права, применимого к договорам, в новой редакции Гражданского кодекса РФ / М. П. Бардина // Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2015. – № 3. – С. 68-91. – EDN UXJYVH.

41. Хорошильцев, А. И. Право и власть: единство и борьба противоположностей / А. И. Хорошильцев // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2010. – № 3(13). – С. 21-27. – EDN NEDQML.

42. Лапаева, А. В. Соотношение государства, права и нравственности в воззрениях С.А. Котляревского / А. В. Лапаева // Социум и власть. – 2012. – № 1(33). – С. 67-71. – EDN OYDDIH.

43. Михель, Д. Власть, управление, население: возможная археология социальной политики Мишеля Фуко / Д. Михель // Журнал исследований социальной политики. – 2003. – Т. 1, № 1. – С. 91-106. – EDN IAROEВ.

44. Дибирова, М. Д. Теория происхождения права / М. Д. Дибирова // Проблемы совершенствования законодательства : сборник научных статей студентов юридического факультета. Том Выпуск-86/19. – Махачкала : Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕФ", 2019. – С. 86-88. – EDN JSYFXF.

45. Вольфсон, В. Л. После ВАС: доктрина свободы договора в современном российском правоприменении / В. Л. Вольфсон // Закон. – 2016. – № 9. – С. 91-99. – EDN WWWUAN.

46. Мажорина, М. В. Право на выбор неправа: как открыть ящик Пандоры с помощью *lex voluntatis* / М. В. Мажорина // *Lex Russica* (Русский закон). – 2021. – Т. 74, № 12(181). – С. 9-21. – DOI 10.17803/1729-5920.2021.181.12.009-021. – EDN JYPRIG.

47. Поляков, Ю. В. "Делокализованный" арбитраж в доктрине международного частного права и практике международного арбитража / Ю. В. Поляков // Закон и право. – 2009. – № 3. – С. 81-83. – EDN KVZSPF.

48. Засемкова, О. Ф. Международный коммерческий арбитраж в России: итоги реформы / О. Ф. Засемкова // *Lex Russica* (Русский закон). – 2021. – Т. 74, № 8(177). – С. 9-22. – DOI 10.17803/1729-5920.2021.177.8.009-022. – EDN CHXYZW.

49. Самойлова, А. А. Развитие национального спортивного арбитража в России / А. А. Самойлова // Верховный Суд Республики Карелия: век служения государству, обществу и праву : Сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции., посвящённой 100-летию Верховного Суда Республики Карелия, Санкт-Петербург, 07–08 сентября 2023 года / Под общей редакцией А.В. Накваса, Я.Б. Жолобова. – Санкт-Петербург: Центр научно-информационных технологий "Астерион", 2023. – С. 158-167. – EDN ТКAFWI.

50. Гааг, Л. В. Актуальные проблемы общей теории права. Учебно-методический комплекс для магистрантов и аспирантов / Л. В. Гааг. — Томск: Изд-во НТЛ, 2017. – 72 с. — ISBN 978-5-89503-597-9.

51. Общая теория права: история и современное состояние (к 110-летию А.И. Денисова): монография: [сборник статей] / М. Н. Марченко, В. В. Лазарев, В. М. Сырых [и др.]; отв. ред. М.Н. Марченко. — Москва : Проспект, 2018. — 416 с.

52. Лановая, Г. М. Отличительные признаки современного права / Г. М. Лановая // Право и образование. – 2011. – № 5. – С. 70-76. – EDN OFXDWH.

53. Шулаков, А. А. Принципы голландской коллизионной доктрины и законодательство США и европейских стран по международному частному праву / А. А. Шулаков // Lex Russica (Русский закон). – 2016. – № 11(120). – С. 117-125. – DOI 10.17803/1729-5920.2016.120.11.117-125. – EDN XVQAXL.

54. Шулаков, А. А. Коллизионные нормы, как выражение принципа "наиболее тесной связи" в международном частном праве / А. А. Шулаков // Право и образование. – 2007. – № 10. – С. 145-156. – EDN IBVZWH.

55. Монастырский, Ю. Э. Господствующие доктрины коллизионного права в США : специальность 12.00.03 "Гражданское право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право" : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Монастырский Юрий Эдуардович. – Москва, 1999. – 135 с. – EDN NLNUIJ.

56. Хачатрян, Л. С. Историческое развитие принципа наиболее тесной связи / Л. С. Хачатрян // Двенадцатая годовичная научная конференция : Сборник научных статей: Социально-гуманитарные науки, Ереван, 04–08 декабря 2017 года. Том Часть I. – Ереван: Российско-Армянский (Славянский) университет, 2018. – С. 157-161. – EDN IFOYGI.

57. Борт, А. П. Теория характерного исполнения как коллизионный принцип установления договорного статуса / А. П. Борт // Право и политика: история и современность : материалы международной научно-практической конференции, Омск, 20 ноября 2015 года. – Омск: Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2016. – С. 11-14. – EDN WXUWLV.

58. Новикова, Т. В. Становление принципа наиболее тесной связи в международном частном праве / Т. В. Новикова // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2021. – Т. 18, № 1. – С. 35-46. – DOI 10.24147/1990-5173.2021.18(1).35-46. – EDN VFRXVB.

59. Мажорина, М. В. О коллизии права и "неправа", реновации *lex mercatoria*, смарт-контрактах и блокчейн-арбитраже / М. В. Мажорина // *Lex Russica* (Русский закон). – 2019. – № 7(152). – С. 93-107. – DOI 10.17803/1729-5920.2019.152.7.093-107. – EDN HEKRGL.

60. Фролова, Н. А. Доступность к правосудию в российском обществе: проблемы и противоречия / Н. А. Фролова, И. М. Псарев // Вестник Майкопского государственного технологического университета. – 2019. – № 1. – С. 180-188. – DOI 10.24411/2078-1024-2019-11018. – EDN ZQJIQZ.

61. Вольфсон, В. Л. Принцип добросовестности как легальная презумпция бесконфликтности намерений в осуществлении субъективного гражданского права / В. Л. Вольфсон // Юридическая мысль. – 2018. – № 3(107). – С. 62-68. – EDN XWEMYP.

62. Борисов, А. Б. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой, части второй, части третьей, части четвертой (постатейный) с постатейными материалами и практическими разъяснениями / А. Б. Борисов ; авт. коммент. и сост. А. Б. Борисов. – 9-е изд. – Москва : Кн. мир, 2009. – ISBN 978-5-8041-0364-5. – EDN QQWSVL.

63. Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I) / THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION // the Official Journal of the European Union L 177. — Volume 51, 4 July 2008. — ISSN 1725-2555.